

Typological Study of The Number Category of Nouns in Russian and Uzbek Languages

Saidova Makhira Rasulyevna

Professor of the Department of Russian Language and Literature,
Bukhara State University

Abstract. This article examines the comparative typology of the number category of nouns in the Russian and Uzbek languages. The methods of comparison are as follows: in the Uzbek language, the concept of the category of number differs significantly from that in the Russian language. In Uzbek, there are generally no nouns that exist only in singular form or only in plural form.

Keywords: collective nouns, comparative typology, mass nouns, differences between the category of number of nouns in Russian and Uzbek languages.

Аннотация. В данной статье рассматривается сравнительная типология числа имен существительных в русском и узбекском языках. Способы сопоставления заключаются в следующем: в узбекском языке понятие категории числа значительно отличается от такового в русском языке. В составе существительных в узбекском языке вообще нет таких, которые имели бы только формы единственного числа или только формы множественного числа.

Ключи: собирательные существительные, сравнительная типология, вещественные существительные, различия между категорией числа имён существительных в русском и узбекском языках.

В русском языке, как и в узбекском имена существительные имеют два вида числа: единственное (birlik soni) и множественное (qo'plik soni). В русском языке большинство существительных употребляется и в формах единственного и в формах множественного числа. Но часть существительных имеет только один вид единственное, или множественное число.

Например, только в формах единственного числа употребляются в русском языке существительные собирательные (*молодёжь, листва, родня студенчество*); существительные, обозначающие отвлечённые понятия, определённые качества; действия, состояния и т. п. (*любовь, белизна, бегство, сонливость*); существительные вещественные, которые обозначают вещества, поддающиеся измерению, но не счёту (*золото, серебро, чернила, сахар* и т. п.), а также большая часть собственных имён (*Бухара, Москва, Самарканд* и т.п.)

В русском языке, есть имена существительные, которые употребляются только в формах множественного числа. В эту группу входят следующие существительные: а) обозначающие парные или составные предметы (*щипцы, носилки, очки, сани, счёты, весы, часы, брюки* и т. п.); б) имеющие собирательное значение и обозначающие скопления предметов или совокупность действий, процессов, состояний (*деньги, хлопоты, опилки, отруби, выборы, переговоры*, и т. п.); в) обозначающие какие-либо отрезки времени или состояния (*каникулы, сумерки, сутки* и т. п.); г) некоторые названия игр или обрядов (*шахматы, именины, похороны, прятки* и т.п.); д) некоторые названия городов и местностей (*Карпаты, Горки, Сокольники, Альпы*).

В составе существительных в узбекском языке нет таких, которые имели бы только формы единственного числа или только формы множественного числа.

В узбекском языке формы множественного существительных образуются присоединением к их основе особого суффикса множественного числа *-lar* и далее- нужных падежных суффиксов, например: *institut + lar + ga -институтам, talaba+ lar + ning - студентов, odam + lar + ga - людям, namoyish + lar + ni – демонстрации, yomg'ir + lar + ning — дождей* и т. п. В узбекском языке от любого существительного можно образовать формы множественного числа: *kitob - kitoblar paxtalarni (хлопок), yosh - yoshlar (молодёжи), kurash – kurashlarni*

(борьбу), *barg* - *bargalarga* (листве, листьям), *tarozi* – *tarozilarni* (весы), *shaxmat*- *shaxmatlarni* (шахматы), *ta'til* – *ta'tillarning* (каникул), *bolalik* – *bolalıklarga* (детству) и т. п. В узбекском языке нарицательные существительные выражают обобщённое представление о предмете, поэтому большинство существительных в формах единственного числа может выражать идею как единственного, так и множественного числа.

Формы же отличие от форм единственного числа часто показывают не предметов: *olma* - *яблоко, яблоки*, но *olmalar* – *яблоки* (множество и разнообразие их сортов); *tog'* — *гора, горы*; *tog'lar* - *горы* (множество разных гор). Рассмотрим следующие примеры:

1) *Pulingizni oldingizmi?* - *Получили ли вы ваши (свои) деньги?*

2) *Pullaringizni oldingizmi?* - *Получили ли вы ваши (свои) деньги?*

Во втором предложении слово *pullaringizni* означает: *деньги*, которые нужно было получить за различные виды работ из нескольких мест.

Различия между категорией числа имён существительных в русском и узбекском языках рассмотрим при помощи схем, в которых сопоставляются эквиваленты значений форм числа имён существительных в двух языках.

<p>В русском языке собирательные существительные (такие, как <i>студенчество, детвора, учительство, молодежь, листва и т.п.</i>) употребляются только в формах единственного числа</p>	<p>В переводе на узбекский язык такие русские существительные обычно передаются формами множественного числа соответствующих узбекских существительных: <i>студенчество – talabalar</i> (<i>студенты</i>), <i>беднота-kambag'allar</i> (<i>бедняки</i>), <i>детвора – bolalar</i> (<i>дети</i>), <i>учительство-o'qituvchilar</i> (<i>учителя</i>), <i>молодежь –</i></p>
--	---

	<i>yoshlar</i> (молодые), <i>листва- burglar</i> (листья) и т.п.
--	--

Русские отвлечённые существительные (*белизна, борьба, героизм, молодость*) и существительные, обозначающие вещества (*масло, чай, рис, молоко, сахар*), употребляющиеся в русском языке только в формах единственного числа, в узбекском языке тоже передаются формами единственного числа соответствующих существительных (*белизна- oqlik, молодость -yoshlik, железо-temir, чай -choy, рис-guruch, молоко — sut, сахар*)

Однако от таких слов в узбекском языке в нужных случаях можно образовывать и формы множественного посредством суффикса **-lar** (*kurash - kurashlar, qahramonlik — qahramonliklar, temir — temirlar, choy — choylar, neft — neftlar* и т. п.).

Имена существительные, которые в русском языке употребляются только в формах множественного числа в узбекском языке обычно передаются формами единственного числа. Например:

В русском языке	В узбекском языке	В русском языке	В узбекском языке
<i>Чернила</i>	<i>Siyoh</i>	<i>Брюки</i>	<i>shim</i>
<i>Часы</i>	<i>Soat</i>	<i>ворота</i>	<i>darvoza</i>
<i>Очки</i>	<i>Ko'zoynak</i>	<i>сани</i>	<i>chana</i>
<i>Шахики</i>	<i>Shashka</i>	<i>шахматы</i>	<i>shaxmat</i>
<i>Деньги</i>	<i>Pul</i>	<i>алименты</i>	<i>aliment</i>
<i>Потроха</i>	<i>Ichak-chovoq</i>	<i>дрова</i>	<i>o'tin</i>
		<i>сливки</i>	<i>qaymoq</i>

В узбекском языке формы множественного существительных чаще всего указывают на множество соответствующих предметов или на их различные сорта, например:

tarozi^{lar} — множество весов,

pullar - много денег,

qaumoqlar - сливки (различных сортов).

Образование форм множественного числа существительных в русском падежа множественного числа, в зависимость и от рода существительных, мягкости и твердости конечного звука их основы и типа склонения, образуется при помощи окончаний **-ы, -и, -а, -я, -е** (*книга — книги, ваза -вазы, степь - степи, дом - дома, дело -дела, край-края, море-моря,*) и имеют место специфические особенности, а именно:

1. Перемещение ударения (*город-города, стол-столы, карандаш-карандаши, море-моря, поле- поля, дом -дома, гора-горы*).
2. Чередование согласных звуков в основе (*друг- друзья, ухо — уши, сук-сучья*).
3. Выпадение гласных звуков в основе (*борец -борцы, уголок - уголки, сон — сны*).
4. Замена одного суффикса другим (*утёнок- утята, волчонок- волчата*).
5. Другие изменения основы (*дочь- дочери , знамя-знамёна, имя - имена, чудо-чудеса, небо-небеса, мать- матери*).

В русском языке множественное число имён существительных имеет своё особое окончание. Исключение составляет лишь форма винительного падежа множественного числа, совпадающая то с формой родительного, то с формой именительного падежа.

Узбекский язык не имеет всех этих особенностей множественного числа существительных здесь образуются при помощи суффикса множественного числа *-lar*, который присоединяется к основе существительного и сохраняется во всех падежных формах множественного числа этого существительного (*mamlakat - страна, mamlakatlار - страны, mamlakatlarda - в странах, mamlakatlarga - странам, mamlakatlarning - стран* и т. д.).

В русском языке форма именительного падежа множественного числа большинства существительных мужского и женского рода образуется присоединением следующих окончаний:

-Ы к основе, оканчивающейся на твёрдый согласный, например: студент-студенты, улица-улицы, стол-столы, страна-страны, гора-горы;	-И к основе, оканчивающейся на мягкий согласный, например: песня-песни, няня-няни, яблоня-яблони, дождь-дожди, дыня-дыни.
--	---

Но у некоторых существительных мужского рода с основой, оканчивающейся на твёрдый согласный, форма именительного падежа множественного числа образуется присоединением окончания **-а**, а у существительных с основой, оканчивающейся мягким согласным, -окончания **-я**; при этом ударение падает на окончание, например: *дом-дома (uylar), город-города (shaharlar), лес-леса (o'rmonlar), учитель-учителя (o'qituvchilar)*, и т. п.

У ряда имён существительных с конечным твёрдым согласным звуком форма именительного падежа множественного числа имеет (сравнительно с исходной формой этих существительных) окончание **-ья**, например: *брат - братья (aka-ukalar), стул - стулья (stullar), колос-колосья (boshoglar)*.

Существительные мужского рода *лист, корень, пропуск, хлеб, сын* и некоторые другие имеют по две грамматические формы именительного падежа множественного числа, отличающиеся друг от друга по значению, а именно: *лист -листы (varaqlar), лист – листья (barglar); зуб— зубы (odam, hayvon tishlari), зуб-зубья (mashina, arra tishlari).*

При образовании форм множественного числа у некоторых существительных происходят изменения в основе (например, выпадение звуков), чего не наблюдается в узбекском языке. Например:

южанин — южане (janublik- janubliklare)

татарин-татары (tatar- tatarlar),

болгарин-болгары (bulg'ot- bulg'orlar),

день — дни (kun- kunlar).

У существительных, обозначающих детёнышей, при образовании формы именительного падежа множественного числа суффиксы **-онок, -ёнок** заменяются суффиксами **-am(+ a), -ям(+ a)**, например:

волчонок-волчата (bori bolasi- bori bolalari),

ребёнок- ребята (bola- bolalar),

козлёнок -козлята (echki bolasi- echki bolalari).

Форма именительного падежа множественного числа существительных среднего рода, образуется присоединением к основе окончания **-а** или **-я**. Например: *окно- окна (dereza- derezalar), дело -дела (ish-ishlar), озеро - озёра (ko'l- ko'llar), слово - слова (so'z - so'zlar), поле-поля (dala-dalalar), собрание - собрания (majlis-majlislar).*

У некоторых существительных среднего рода с твёрдым согласным звуком в конце основы форма именительного падежа множественного числа образуется

присоединением к основе окончания **-ья**. Например: *перо-перья (pero-perolar), звено-звенья (zveno-zvenolar), крыло-крылья (qanot-qanotlar)*.

У существительных *яблоко, ухо, плечо, колено, око* форма именительного падежа, множественного числа образуется присоединением к основе окончания **-и**, : *ухо-уши (quloq-quloqlar), око - очи (ko'z-ko'zlar), плечо-плечи (yelka-yelkalar), колено-колени (tizzat-tizzalar)*.

У существительных среднего рода *имя, время, племя, семя, стремя* в формах множественного числа появляется наращение **-ен-**, а именно: *имя — имена (nom-nomlar), время — времена (vaqt-vaqtlar), знамя — знамёна (bayroq-bayroqlar), племя-племена (qabila-qabilalar), семя — семена (urug'-urug'lar)*.

Таким образом, категория числа имён существительных в русском языке, в отличие от этой категории в узбекском языке, - очень сложное семантико-грамматическое явление.

Следует, отметить, что форма именительного падежа множественного числа некоторых существительных в русском языке полностью (т. е. фонетически и графически) совпадает с другими падежными формами этих существительных, например, с формой родительного падежа единственного числа: *школы* - форма именительного падежа множественного числа и родительного падежа единственного числа; *бани* - форма именительного падежа множественного числа и родительного падежа единственного числа. Это обстоятельство затрудняет учащихся узбекской школы, так как в узбекском языке подобных явлений не встречается.

Каждое падежное окончание форм множественного числа русских имён существительных выражает сразу два грамматических значения: множественное число и падеж.

В узбекском же языке значения падежа и множественного числа выражаются каждое своим особым стандартным суффиксом.

Литература

1. А. А. Азизов. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков Морфология. [Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов] /— 2-е изд., перераб. и доп. — Ташкент 2008.
2. Алимova, А. Т. Словоизменение и словообразование узбекского и русского языков в свете типологического контраста // Преподавание языка и литературы. – Ташкент, 2001.
3. Саидова М.Р. Русский язык для студентов национальных групп. Морфология. Бухара 2023г.